

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 528 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasing biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Quدراتovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoqon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni.....	473
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yoʻnalishlari.....	509
Usmonov Kaхramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ И КРИПТОВАЛЮТ

Якубова Ш. Ш.

Доцент, докторант ТГЭУ

Рашидов Рахимжон Искандарович

В.и.о доцента, КИЭИ

Аннотация: Статья посвящена исследованию правового регулирования рынка цифровых активов и криптовалют, что является одной из наиболее актуальных и динамично развивающихся сфер современного права и экономики. В работе рассматриваются основные подходы к регулированию цифровых активов в различных странах, анализируются преимущества и недостатки существующих правовых норм и предложений по их совершенствованию. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по формированию эффективной правовой базы, способной обеспечить стабильное развитие рынка цифровых активов и криптовалют, минимизируя при этом потенциальные риски. Статья может быть полезна юристам, экономистам, регуляторам и всем заинтересованным в понимании текущего состояния и перспектив правового регулирования данной сферы.

Ключевые слова: цифровой актив, криптовалюта, криптоактив, цифровая валюта, законодательные акты, правовое регулирование.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy huquq va iqtisodiyotning eng dolzarb va jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lgan raqamli aktivlar va kriptovalyutalar bozorini huquqiy tartibga solishni o'rganishga bag'ishlangan. Ish turli mamlakatlarda raqamli aktivlarni tartibga solishning asosiy yondashuvlarini o'rganadi, mavjud huquqiy normalarning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiladi va ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar beradi. Tahlillar asosida raqamli aktivlar va kriptovalyutalar bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash, potentsial risklarni minimallashtirish mumkin bo'lgan samarali huquqiy bazani shakllantirish bo'yicha tavsiyalar taklif etiladi. Maqola huquqshunoslar, iqtisodchilar, tartibga soluvchilar va ushbu sohadagi huquqiy tartibga solishning hozirgi holati va istiqbollarni tushunishga qiziqqan har bir kishi uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli aktiv, kriptovalyuta, kriptoaktiv, raqamli valyuta, qonun hujjatlari, huquqiy tartibga solish.

Abstract: The article is devoted to the study of legal regulation of the digital asset and cryptocurrency market, which is one of the most relevant and dynamically developing areas of modern law and economics. The work considers the main approaches to regulating digital assets in various countries, analyzes the advantages and disadvantages of existing legal norms and proposals for their improvement. Based on the analysis, recommendations are proposed for the formation of an effective legal framework that can ensure the stable development of the digital asset and cryptocurrency market, while minimizing potential risks. The article may be useful for lawyers, economists, regulators and anyone interested in understanding the current state and prospects of legal regulation in this area.

Key words: digital asset, cryptocurrency, crypto asset, digital currency, legislative acts, legal regulation.

ВВЕДЕНИЕ

Последние десятилетия характеризуются динамичным процессом цифровой трансформации экономики в мире. Немаловажную роль в этом занимают цифровые активы, такие как криптовалюты, токены и цифровые валюты. Эти инновационные формы капитала и платежа кардинально меняют ландшафт мировой финансовой системы, предлагая новые возможности для инвестиций, транзакций и экономического роста. Однако вместе с этими возможностями возникают и значительные вызовы, связанные с правовым регулированием данной сферы.

Цифровые активы и криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и другие, получили широкое распространение и признание как среди частных инвесторов, так и среди институциональных участников рынка. Их технологические свойства, в частности, децентрализованный характер, а также возможность проведения транзакций без посредников создают уникальные преимущества, но также и риски, включая высокую волатильность, угрозы кибербезопасности и потенциальное использование в незаконной деятельности.

В связи с этим, правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют становится критически важным. Разные страны выбирают различные подходы к регулированию, от полного запрета до активного внедрения и адаптации существующих правовых рамок. Эти различия приводят к правовой неопределенности и создают препятствия для глобальной интеграции и стабильного развития данного рынка.

В данной статье рассматриваются основные аспекты правового регулирования цифровых активов и криптовалют. Анализируются текущие подходы в различных странах, выявляются ключевые проблемы и предлагаются рекомендации по их решению. Особое внимание уделяется вопросам регулирования сферы цифровых активов в Узбекистане, подчеркивается уникальность и особенности регулирования сферы криптоактивов, обеспечения прозрачности и безопасности транзакций, а также гармонизации международных стандартов регулирования.

Цель исследования состоит в формировании целостного представления о современном состоянии правового регулирования рынка цифровых активов и криптовалют, выявлении наиболее эффективных практик и предложении путей их адаптации к национальным условиям. Это позволит создать стабильную и предсказуемую правовую среду, способствующую дальнейшему развитию инновационных финансовых технологий и интеграции их в мировую экономику.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методологической основой исследования данной статьи составляет сравнительный анализ подходов к регулированию криптовалют в разных странах, выявление лучших мировых практик и опыта, а также институциональный и неинституциональный подход к изучению криптовалют и мировых практик их регулирования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из главных проблем, связанных с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами, является отсутствие единой международной системы регулирования, поскольку каждая страна устанавливает свои собственные правила и законы для их использования и оборота, а некоторые страны и вовсе не имеют таких регуляций. С развитием инновационных технологий и появлением новых финансовых инструментов, таких как криптовалюты, возникает необходимость их государственного регулирования. Важной проблемой криптовалют и цифровых финансовых активов остается их анонимность и отсутствие контроля со стороны государства, что обусловлено их децентрализованной природой. Это создает риски использования криптовалют в незаконных целях, таких как финансирование терроризма и отмывание денег. В ответ на это многие страны начали разрабатывать законодательные и регуляторные механизмы для управления криптовалютами и цифровыми активами, однако подходы к регулированию существенно различаются. Законодательство часто не успевает за быстро меняющейся реальностью, и законы, принятые сегодня, могут стать устаревшими завтра. Важной задачей также является обеспечение безопасности и защиты прав потребителей при использовании криптовалют, учитывая риски хакерских атак и кражи цифровых активов, что требует разработки надежных механизмов защиты. Сравнительный анализ международных практик в этой области позволяет выявить различия в подходах к регулированию криптовалют и цифровых активов, а также определить наиболее эффективные регуляторные механизмы. Это также помогает прогнозировать будущие перспективы развития данной области в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, государственное регулирование криптовалют и цифровых финансовых активов является актуальной темой, требующей разработки эффективных механизмов регулирования и защиты интересов всех участников рынка.

Анализ существующих исследований показывает, что формирование соответствующей теоретической базы и понятийно-категориального аппарата значительно отстает от современного развития новых форм и продуктов цифровых технологий. Это приводит к тому, что в научных публикациях часто смешиваются и взаимозаменяются упомянутые категории, где в большинстве случаев термином “цифровой актив” обозначают криптовалюту. Однако почти во всех работах исследователи сходятся в едином мнении о том, что существует острая необходимость правового регулирования цифровых активов.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) считает, государствам следует использовать принцип “лучше легализовать, нежели запретить” в отношении регулирования операций с криптовалютами, т. к. при этом все цифровые активы будут находиться под надзором и контролем государства¹.

1 FATF Glossary [Electronic resource] // FATF. – Mode of access: <http://www.fatf-gafi.org/glossary/u-z/>. – Date of access: 23.03.2022.

В работах Лосева (2021), Лазарева (2020), Полякова (2019), Патрикеев (2019), Тебекин (2020), Сидорова (2021), Sandner (2021), Olsen (2020), Jepkemei (2019), Hasan (2018) исследуются проблемы экономического содержания и правового регулирования цифровых активов². На основе анализа сложившейся практики González-Gallego & Pérez-Cárceles (2021) считают, что подходы государств основанные на попытках игнорирования существующих тенденций и возникающих проблем, лишь усугубляют положение в их финансовых системах.

Системное правовое регулирование на национальных уровнях, согласованное с международными стандартами, по мнению авторов, является наиболее приемлемым подходом. При этом, как утверждают Yadav & Brummer (2019), такое регулирование должно быть нацелено на предотвращение значительных рисков для населения, экономики и финансовой системы страны, возникающих в результате использования цифровых активов. Хотя регуляторам зачастую сложно одновременно достичь всех трех целей, их действия должны способствовать продвижению инноваций, защите целостности рынка и обеспечению оптимального уровня прозрачности на рынке.

Мы также придерживаемся мнения относительно того, что одной из основных проблем, связанных с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами, является отсутствие единой международной системы регулирования. Каждая страна устанавливает свои собственные правила и законы для их использования и оборота, а некоторые государства вообще не имеют таких регуляций. Одной из ключевых проблем, связанных с криптовалютами и цифровыми финансовыми активами, является их анонимность и отсутствие государственного контроля, обусловленные их децентрализованной природой. Это создает риски использования криптовалют в незаконных целях, таких как финансирование терроризма и отмывание денег. В ответ на это многие страны начали разрабатывать законодательные и регуляторные механизмы для управления криптовалютами и цифровыми активами. Однако подходы к регулированию значительно различаются от страны к стране.

Прежде чем подробно остановиться на исследованиях зарубежных финансово-правовых норм, определяющих порядок обращения цифровых финансовых активов, следует сказать, что в науке выделяют различные классификации подходов к регулированию данной области общественных отношений. В зависимости от характера проводимой политики некоторые авторы выделяют 2 подхода³, другие – 4⁴. Исследование настоящей статьи позволяет выявить три основных подхода к регулированию обращения цифровых финансовых активов (токенов и криптовалют) (рис.1.). Как выделено в рис.1., существуют страны, которые придерживаются принципа схожести рисков, в то время как другие страны разрабатывают самостоятельный режим регулирования сферы оборота цифровых активов и криптовалют.

При рассмотрении взаимодействия государств с криптовалютами, стоит начать с США, так как эта страна занимает лидирующие позиции в мировой экономике. В США существует уникальная правовая специфика, где наряду с федеральным законодательством действует законодательство отдельных штатов. Это означает, что криптовалюта в США подвергается “двойной фильтрации” – как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. В результате этого в США отсутствует консолидированное решение в сфере регулирования криптовалюты и её правового статуса.

В настоящее время, на федеральном уровне в США существует закон, обязывающий все американские криптобиржи подтверждать и верифицировать своих пользователей. В то время как на уровне штатов зачастую требуется получение лицензии на деятельность в сфере криптовалют. Например, в штате Нью-Йорк существует закон “Об унификации денежных услуг”, в котором прописано о том, что криптовалютная деятельность возможна при условии получения соответствующей лицензии на осу-

2 Лазарева Н.А. Цифровые финансовые активы: экономические и правовые аспекты их обращения // Научные Известия. 2020. № 19. С. 7-13. Полякова В.В., Токун Л.В. Становление рынка цифровых финансовых активов в российской федерации // Вестник университета. 2019. № 6. С. 150-153. Патрикеев П.А. Теоретические проблемы определения понятия цифрового финансового актива // Самоуправление. 2019. Т. 2. № 1(114). С. 278-281. Тебекин А.В., Петров В.С. Пути совершенствования управления экономикой за счет использования цифровых финансовых активов // Журнал экономических исследований. 2020. Т. 6. № 4. С. 55-63. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ” № 11 2021 Сидорова О.В. Цифровые финансовые активы в современной экономике // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 3 (159). С. 11-14. Philipp Sandner Digital Assets: The Future Of Capital Markets. Forbes Aug 24. 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.forbes.com/sites/philippsandner/2021/08/24/digital-assets-the-future-of-capital-markets/?sh=3960e7716a57> (дата обращения: 23.09.2021). Thomas Olsen, John Fildes, Karl Gridl For Digital Assets, Private Markets Offer the Greatest Opportunities. Bain&company. December 16. 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bain.com/insights/for-digital-assets-private-markets-offer-the-greatest-opportunities/> (дата обращения: 23.09.2021). В. Jepkemei, A. Kipkebut Blockchain – A Disruptive Technology in Financial Assets. IRE Journals. 2019. Vol. 2. Is. 9. Haya R. Hasan, Khaled Salah. Proof of Delivery of Digital Assets Using Blockchain and Smart Contracts. Access IEEE. 2018. Vol. 6. P. 65439-65448.

3 Раздорожный К.Б. Финансово-правовое регулирование цифровых финансовых активов в Российской Федерации и в зарубежных странах // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

4 Кучеров И. И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации альтернативных платежных средств). С. 158–163; Tu K. V., Meredith M. W. Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age // Washington Law Review. 2015. Vol. 90. P. 271–347. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2485550 (дата обращения: 25.05.2021).

ществление операций с криптовалютой⁵. Данная лицензия называется BitLicense, и её получение является обязательным для ведения криптобизнеса на территории штата.

Рис.1: Подходы правового регулирования цифровых активов в мире⁶

Калифорния стала первым штатом, который в начале 2015 года признал криптовалюту в качестве платежного средства, приняв закон о легализации её использования в денежном обороте⁷. Следует отметить, что, в отличие от Нью-Йорка, в Калифорнии отсутствует специальный закон о ведении криптовалютного бизнеса внутри штата, что активно используется многими криптоэнтузиастами.

Совсем недавно, в сентябре 2022 года, руководство США опубликовало документ, в котором предложило полномасштабный проект правового регулирования криптовалютной области⁸. В нем Белый дом заявил о серьезной обеспокоенности вопросом доработки и усовершенствования уже имеющихся у США правовых инструментов регулирования. В частности, американское правительство желает укрепить своё мировое лидерство в цифровой сфере и предлагает ряд мер по укреплению данной позиции, а именно: защита прав криптосубъектов, борьба с нелегальным оборотом криптовалюты, борьба с киберпреступностью в сфере криптовалют и др. Ответственными за выполнение данных задач Белый дом назначил комиссию по ценным бумагам и биржам и комиссию по торговле товарными фьючерсами. Помимо этого, США предлагают вынести на обсуждение данные вопросы в международные организации, а именно в G7, G20, ОЭСР и др.

Обобщая вышеприведенное, можно сказать, что в США криптовалюта рассматривается как явление разностороннее. Несмотря на федеральный закон, согласно которому биржи, работающие с криптовалютой являются объектом верификации пользователей, в каждом отдельно взятом штате есть свои особенности в законах. Они рассматривают криптовалюты как цифровой вид денег, объект биржевых торгов, а также предмет собственности.

Интересен опыт Канады, в которой криптовалюты имеют широкое распространение. На территории Канады биткоин является полноценным платежным средством, а правительство данной страны ведет активную деятельность по созданию цифрового канадского доллара. В Канаде также существует правовое регулирование криптобирж, в 2014 году был принят соответствующий законопроект, в котором криптовалютные биржи, работающие на территории Канады, подлежат государственной регистрации и обязаны соблюдать действующее в стране законодательство в области противодействия отмывания доходов. В сфере микроторговли, а именно оплате товаров и услуг, сделка с участием криптовалют считается бартерной и подлежит налогообложению, ему же подлежит любая продажа криптовалюты на бирже⁹.

Австралия имеет статус самой благоприятной страны для ведения криптовалютной деятельности. В стране существуют специализированные программы по поддержке криптовалютных стартапов и криптосообщества в целом. Резервный банк Австралии провел массу исследований, в результате которых был сделан вывод о том, что грамотно созданная правовая база способствует развитию данной сферы, и минимизирует связанные с ней риски.

5 New York Codes, Rules and Regulations. Virtual Currencies // New York State Department of Financial Services

6 Составлено автором на основе изучения и обобщения результатов экспертных исследований.

7 California Governor Grants Bitcoin 'Legal Money' Status // CoinDesk. 29.06.2014.

8 URL: <https://frankmedia.ru/90015>

9 Регулирование криптовалют. Исследование опыта разных стран., г. М., 2017г. [Электронный ресурс]: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2018/03/2018-03-26.pdf> 12.

Резервный банк Австралии в 2013 году признал криптовалюты средством платежа, как альтернативу национальной валюте¹⁰, а деятельность в области криптовалют данный орган власти не обязал проходить процедуру лицензирования. Однако, правительством страны был выработан специализированный кодекс поведения для игроков индустрии цифровых валют, в котором был установлен регламент и правила в области криптовалютной деятельности, являющиеся общеобязательными для всех субъектов, участвующих в среде цифровых финансовых активов. Правовую систему Австралии в области регулирования цифровых финансовых активов и криптовалют можно считать инновационным и либерально настроенным, юрисдикция данной страны позволяет без бюрократических барьеров проводить криптовалютную деятельность и активно развиваться в ней. В стране отсутствуют какие-либо ограничения и регуляторы по ведению криптовалютной деятельности и её обороту, за исключением налогообложения.

Другой один из важнейших субъектов мировой экономики – Китай имеет свой подход к регулированию криптовалют. Опыт Китая также интересен, поскольку данная страна является бурно растущей в двух сферах одновременно: финансовой и технологической.

В начале пути, Китай почти сразу вышел на одни из лидирующих позиций в криптовалютной сфере и уже в 2014 году обогнал США по объемам майнинга. Руководство Китая тоже не препятствовало развитию новой цифровой сферы, и подтверждением данного предложения является заявление Народного банка Китая от 2013 года, в котором было указание на отсутствие запретов на проведение операций с криптовалютой физическими лицами, а биткоин признавался одним из видов активов, но не денежным средством⁴⁹. Совместно с этим, Народный банк наложил запрет на деятельность, связанную с биткоином финансовым организациям Китая, поскольку он не является денежным средством.

После этого, Китай продолжал наращивать обороты в криптосфере, и уже в 2016 году около 40% от всех мировых криптовалютных транзакций приходилось на Китай, а объем майнинга от мирового составлял 70%. По отношению к физическим лицам какие-либо запреты на деятельность в криптовалютной сфере отсутствовали, и предлагалось даже внести поправки в гражданский кодекс страны о внесении цифровых финансовых активов как составную часть основных прав человека в стране¹¹.

Но в 2019 году Китай поменял вектор направления, касаемый биткоина и криптовалют в целом. Все это время страна активно вела разработку собственной национальной криптовалюты – цифрового юаня, завершение создания которого пришлось на конец 2019 года. Старт программы по ужесточению криптовалютной деятельности в Китае начался уже в 2017 году, когда правительство страны ввело запрет на ICO, так как китайское руководство заподозрило абсолютное большинство создателей в мошенничестве, спустя год данный запрет распространился и на иностранные онлайн-пункты продажи и обмена криптовалют. В конечном итоге, правительство Китая пошло на решительные меры: начиная с 2021 года в китайской прессе началась активная медийная атака на биткоин, ставилась под сомнение его выгодность использования, а также рассказывались истории, как им пользуются по всему миру в нелегальных целях. Помимо этого, последовал запрет на деятельность криптовалютных бирж и ICO.

В сентябре 2021 года Национальный банк Китая выпустил постановление, в котором любая деятельность, связанная с криптовалютой призналась незаконной, под любой деятельностью понимается майнинг, оборот, хранение и др. На простом запрете правительство Китая не остановилось, дело дошло до блокировки крупнейших мировых сайтов, отображающих котировки и стоимость криптовалют (например TradingView), и давлением на национальные компании на продвижение запрета. Так, крупнейшая китайская компания, занимающаяся интернет-коммерцией Alibaba, ввело полный запрет на продажу систем для майнинга на сайте.

Таким образом, Китай прошел свой, индивидуальный путь по регулированию криптовалют и цифровых финансовых активов. Если изначально позиция Китая была одобрительной по деятельности с ней физическими лицами, и даже активно рассматривались инициативы по внесению радикальных законодательных поправок о внесении специальных прав на нее в гражданских кодекс КНР, то по итогу Китай попросту долгое время изучал феномен блокчейна и принцип его работы, что и позволило ему первыми в мире создать собственную национальную цифровую валюту – цифровой юань, продвижением которого руководство страны занимается в настоящее время, а для этого было необходимо запретить все операции с криптовалютой, и биткоином в частности, на всей территории страны.

Конечно, при рассмотрении правового статуса криптовалют на международной арене отдельно стоит рассмотреть Японию, так как согласно этническому псевдониму создателя биткоина, Сатоши Накамото имеет японское происхождение, а также эта страна долгие годы является одним из лидеров в технологической и финансовой сфере. В данной стране появилась первая криптобиржа – MtGox, и именно её обвал в 2014 году послужил стартовой точкой в детально-качественном правовом регулиро-

10 Information Paper for the Payments System Board // Reserve Bank of Australia. May 2013

11 В Китае хотят приравнять биткоин к основным правам человека // ForkLog. 28.06.2016

вания правительством Японии криптовалютной сферы. Руководство страны всерьез заинтересовалось защитой потребительских прав субъектов криптовалютной деятельности и начало активную разработку соответствующих законов.

Результатом стали два принятых закона, согласно которым:

- 1) все криптобиржи, зарегистрированные и действующие на территории Японии, обязаны проходить процедуру регистрации и лицензирования в Агентстве финансовых услуг.
- 2) биткоин был признан легальным средством платежа внутри страны, а позднее доработан как средство обмена. Но в то же время, банкам и финансовым организациям Японии был наложен запрет на осуществление финансовых операций с криптовалютой, даже в качестве посредника – третьего лица.

Ситуация правового регулирования криптовалют в Японии претерпела существенные изменения в 2017 году, в результате чего криптовалюты стали легальным способом оплаты товаров и услуг. В конечном итоге, оборот биткоина внутри страны стал иметь такой же правовой статус, как и национальная валюта Японии – йена, стоит отметить, что Япония стала первой страной в мире, пошедшей на такой шаг, тем самым создав прецедент в сфере правового регулирования криптовалют. Что касается лицензирования государством организаций, работающих в криптовалютной сфере, то здесь имеются существенные требования, а именно уплата пошлины в размере 300 тысяч долларов США, наличие резервных фондов организации в размере 100 тысяч долларов США, и постоянная подотчетность перед правительством страны и налоговыми службами.

В вопросе налогообложения Япония придерживается позиции Австралии, и в стране за криптовалютную деятельность оплачивается подоходный налог, либо же налог на прибыль, в зависимости от субъекта: физическое это лицо, либо же юридическое.

Таким образом, японская модель правового регулирования криптовалютной среды представляется достаточно эффективной, и она имеет соответствующие законодательные механизмы.

Среди стран – членов ЕАЭС Республика Беларусь одна из первых внедрила законодательное регулирование цифровой экономики. В стране разработана нормативно-правовая база с необходимой терминологией, регулирующая многие аспекты проведения операций с цифровыми знаками, в т. ч. право владения криптовалютами, токенами для физических и юридических лиц.

Анализ стран СНГ показывает, что пока одни страны с опасением относятся к внедрению криптовалют, а другие только начали адаптировать под них свое законодательство, государства Центральной Азии выбрали свой путь консервативного общества и прогрессивных законов. На рынки криптовалют в Центральной Азии влияют два основных аспекта: позиция властей каждого государства по отношению к цифровым активам и уровень их регулирования.

Первой страной, задумавшейся о необходимости интеграции криптовалют в экономику, стал Узбекистан. Однако на сегодняшний день очевидным лидером в этой области является Казахстан, где уже создана наиболее продвинутая правовая база. В Казахстане функционируют крупные криптовалютные площадки, налажена интеграция с банковской системой, и в целом отрасль развивается динамично и в соответствии с международными стандартами.

В Республике Казахстан несколько позже (25 июня 2020 г.) принят закон, регулирующий цифровые технологии в стране. Согласно принятому закону, были внесены изменения в ранее принятые законодательные акты с целью всестороннего правового регулирования информатизации и цифровизации экономики. Например, в Гражданский кодекс Республики Казахстан были внесены изменения, согласно которым цифровые активы определяются как “относящиеся к имущественным благам и правам” [7].

В Кыргызстане также активно развивается криптовалютная отрасль. С 2020 года в стране действуют правила для майнинга, который становится все более значимым элементом экономики. С конца 2022 года введен закон “О виртуальных активах”, и началась активная выдача лицензий криптовалютным биржам и обменникам, которых теперь в стране зарегистрировано более 60.

В Таджикистане и Туркменистане ситуация иная: в этих странах отсутствует нормативное регулирование криптовалют. Из-за невысокого уровня цифровизации эти инструменты не получили широкого распространения, хотя остаются одним из каналов перевода средств из-за рубежа. В криптовалюты инвестируют в основном состоятельные граждане Таджикистана. Правительство и Национальный банк Таджикистана рассматривают возможность развития отрасли, но пока практических шагов не предприняли.

В нашей стране также созданы необходимые правовые основы для регулирования рынка криптоактивов. Основным регулятором в данной сфере является Национальное агентство перспективных проектов, отвечающее за регулирование, лицензирование и осуществление разрешительных процедур в сферах оборота криптоактивов, рынка капитала, страхования, электронной коммерции, организации лотерей и букмекерской деятельности.

Как видно с таблицы 1., с момента появления криптовалют в стране нормативно-правовая база в этой области подверглась значительной переработке и окончательно сформировалась в марте 2024 года с утверждением правил работы майнинг-пулов. Интересной особенностью регулирования майнинга в Узбекистане является требование добывать криптовалюту исключительно с использованием солнечной энергии. Подключение к энергосетям возможно лишь в исключительных случаях, при этом устанавливаются повышенные тарифы. Реализация добытой криптовалюты также должна осуществляться через локальные лицензированные криптобиржи.

Таблица 1: Обзор законодательных актов в сфере регулирования криптоактивов в Узбекистане¹²

№	Наименование НПА	Рег. номер документа	Дата принятия / вступления в силу	Название НПА
Решения Президента				
1	Указ Президента	5120	24.07.2017	О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан
2	Постановление Президента	3150	27.07.2017	Об организации деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан
3	Постановление Президента	3832	03.07.2018	О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан
4	Постановление Президента	3926	02.09.2018	О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан
Ведомственные НПА				
5	Постановление НАПУ	3309	09.06.2021	Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов
6	Приказ директора НАПП	3379	15.08.2022	Об утверждении Правил осуществления торгов крипто-активами на крипто-бирже
7	Приказ директора НАПП	3380	15.08.2022	Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов
8	Постановление НАПП, МинФин, ГНК Руз	3388	28.09.2022	Об утверждении Положения об установлении размеров сборов за осуществление деятельности в сфере оборота крипто-активов, порядке их уплаты и распределения
9	Приказ директора НАПП	3395	31.10.2022	Об утверждении Правил осуществления деятельности крипто-магазина
10	Приказ директора НАПП	3397	28.11.2022	Об утверждении положения о порядке выпуска, регистрации выпуска и обращения крипто-активов резидентами Республики Узбекистан
11	Приказ директора НАПП	3409	30.12.2022	Об утверждении Положения о порядке регистрации участников Специального режима регулирования в сфере оборота крипто-активов (Специальный режим "регуляторной песочницы")
12	Приказ директора НАПП	3461	29.09.2023	Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения для осуществления деятельности по майнингу
Утратившие силу НПА				
13	Приказ НАПП	3127	22.01.2019	Об утверждении положения о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж
14	Приказ директора НАПП	3127-3	20.12.2019	О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж

¹² Составлено автором на основе данных сайта НАПП

В 2022 году, оценив неутешительные результаты развития легального криптобизнеса в стране и изучив рекомендации международных организаций, таких как ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), ООН и МВФ, власти приняли решение полностью пересмотреть правовое регулирование в сфере оборота криптовалют. Это было сделано для того, чтобы привести его в соответствие с современными реалиями и сделать отрасль более привлекательной для иностранных инвестиций.

Именно в Узбекистане правовые рамки претерпели с момента их появления наибольшие изменения. Помимо криптобиржи UzNex, иных форм организации бизнеса в сфере оборота крипто-активов в стране законодательно не предусмотрено, также как и эффективных механизмов контроля за оказанием подобных услуг без лицензии.

Таблица 2: Хронология событий в правовом регулировании криптовалют¹³

Дата	Событие
Декабрь 2019	Запрет на оплату криптовалютой
Январь 2020	Открытие площадки криптобиржи UzNex
Сентябрь 2021	Биткойн и другие криптовалюты не могут быть средством платежа в Узбекистане (Центральный банк РУз)
Май 2022	Майнинг – нелицензируемый вид деятельности подлежит регистрации в НАПП
Ноябрь 2022	Полноценный запуск работы криптобиржи UzNex
Декабрь 2022	Открытие первого лицензированного криптомагазина Cryptex
Январь 2023	Жители получают право продавать и покупать цифровые активы только на платформах, принадлежащих зарегистрированным в Узбекистане биржам, майнинговым пулам, криптомагазинам и криптодепозитариям.
Июнь 2023	Выдана лицензия первому криптодепозитарию в Узбекистане
Июнь 2023	Юридические лица – нерезиденты получили право открывать счета в коммерческих банках для операций с криптоактивами
Август 2023	Создание специального режима (регуляторной песочницы)

Как видно из таблицы 2., основная хронология событий в сфере оборота криптоактивов начинается с началом работы первой не только в Узбекистане, но и в целом регионе Центральной Азии лицензированной криптобиржи UzNex, которая является дочерней компанией корейского технологического холдинга Koebea Group. В стране также имеют лицензию 11 криптообменников, но далеко не все из них начали осуществлять криптовалютную деятельность. Это может быть связано с изменением нормативно-правовой базы в последние годы и ограничениями на деятельность таких компаний.

Как и в Казахстане, в Узбекистане с 2023 года банки могут работать с криптовалютами в рамках регуляторной “песочницы”. Например, один из крупнейших банков страны Kapitalbank выпускает криптокарту – кредитную карту, пополнение которой возможно в криптовалюте.

Местные компании не ограничены необходимостью находиться в какой-либо специальной экономической зоне, но включаются в реестр, который ведет местный регулятор – Национальное агентство перспективных проектов (НАПП).

Интересной особенностью регулирования майнинга в Узбекистане является требование добывать криптовалюту исключительно с использованием солнечной энергии. Подключение к энергосетям возможно лишь в исключительных случаях, и при этом устанавливаются повышенные тарифы. Реализация полученной криптовалюты также должно осуществляться через локальные лицензированные криптобиржи.

Что касается наиболее востребованных криптовалют, то, как и в большинстве других регионов мира, наиболее востребованными является стейблкоин USDT от Tether, а также биткойн. Это обусловлено востребованностью криптовалют для совершения торговых операций и майнингом биткойна в регионе.

¹³ Составлено автором на основе информационных материалов <https://www.tadviser.ru/> и сайта НАПП РУз <https://napp.uz/ru>.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прежде чем подвести итоги исследования зарубежных финансово-правовых норм, определяющих порядок обращения цифровых финансовых активов, следует сказать, что в науке выделяют различные классификации подходов к регулированию данной области общественных отношений. Настоящее исследование позволило выявить три основных подхода к регулированию обращения цифровых финансовых активов (токенов и криптовалют):

- Применение существующих норм по принципу схожести рисков,
- Внесение изменений и дополнений в существующие законодательные акты,
- Принятие специального законодательства

Представляется, что выделяемые другими авторами дополнительные подходы являются лишь разновидностями вышеуказанных, а включение в классификацию стран, которые не предпринимают никаких действий по имплементации правового регулирования цифровых активов, следует поставить под сомнение, так как игнорирование появления новых технологий в финансовой среде свидетельствует лишь об отсутствии у официальных властей определенной финансово-правовой политики по данному вопросу.

Изучение зарубежного опыта на примере стран, обозначенных как в настоящем исследовании, так и в работах других авторов, позволяет сделать вывод о том, что большинство государств с наиболее высоким уровнем экономического развития выбрали третий подход к регулированию обращения цифровых финансовых активов. Следует особо отметить национальный опыт регулирования криптоактивов, который представляет собой уникальный и всесторонне разработанный комплекс, что позволяет признать нашу страну в качестве лидера в криптоиндустрии. Опираясь на прогрессивное и выполнимое законодательство, строгие, но ясные и последовательные требования регулирования криптосферы способствуют прозрачности и стабильности для бизнеса, что делает Узбекистан привлекательной площадкой для международных инвесторов. Несмотря на существующие вызовы, такие как интеграция блокчейн-технологий в другие экономические сферы и сопряженные с этим трудности во взаимодействии с традиционными финансовыми системами, страна продолжает развивать свой рынок.

В заключении можно сделать вывод, что Узбекистан имеет уникальный опыт регулирования и может быть примером и предоставить значительные возможности для первопроходцев и других стран в этой области.

References:

1. Раздорожный К.Б. Финансово-правовое регулирование цифровых финансовых активов в Российской Федерации и в зарубежных странах // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
2. Кучеров И. И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации альтернативных платежных средств). С. 158–163 ;
3. Tu K. V., Meredith M. W. Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age // *Washington Law Review*. 2015. Vol. 90. P. 271–347. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2485550 (дата обращения: 25.05.2021).
4. New York Codes, Rules and Regulations. Virtual Currencies // New York State Department of Financial Services
5. California Governor Grants Bitcoin 'Legal Money' Status // *CoinDesk*. 29.06.2014.
6. Регулирование криптовалют. Исследование опыта разных стран., г. М., 2017г. [Электронный ресурс]: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2018/03/2018-03-26.pdf> 12.
7. Information Paper for the Payments System Board // Reserve Bank of Australia. May 2013
8. Yakubova, S. S., & Raimova, M. D. (2021). The role of effective implementation of monetary policy in a pandemic condition. *Theoretical & Applied Science*, (12 (104)), 349.
9. Shuxratovna, Y. S. (2021). Pul-kredit siyosatining iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini modellashtirishning innovatsion yondashuvlari. *Raqamli iqtisodiyot va barqarorlik akademik jurnali*, 311-318.
10. Yakubova, S. S. Inflation Targeting in Uzbekistan: Background and First Results. *International Journal On Economics, Finance And Sustainable Development*.
11. Yakubova, S., & Yakubova, S. (2023). Issues Of Accounting For Exchange Differences And Borrowing Costs In The Formation Of The Cost Of Inventories In Accordance With Nas And Ifrs // *Economics and Innovative Technologies*, 11(5), 75–81. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss5/a10
12. Yakubova, S. (2023). Развитие цифровых технологий и сущность цифровых активов // *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(3), 84-92.
13. Shukhratovna, Y. S., & Ali, N. M. (2023). Ways To Improve Marketing Activities In The Tourism Sector // *Gospodarka i Innowacje.*, 40, 137-143.
14. Yakubova, S., & Rashidov, R. (2023). Essence And Analysis Of The Benefits Of Digital Assets // *Innovatsion texnologiyalar*, 52(04).

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.